

PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DO LIXÃO DE SENHOR DO BONFIM: DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AO IMPACTO ECONÔMICO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

PROYECTO DE RECUALIFICACIÓN DEL BASURERO DEL SENHOR DO BONFIM: DEL DIAGNÓSTICO AMBIENTAL AL IMPACTO ECONÓMICO EN LA LEY DE PRESUPUESTO ANUAL

SENHOR DO BONFIM'S DUMPSITE REQUALIFICATION PROJECT: FROM ENVIRONMENTAL DIAGNOSIS TO ECONOMIC IMPACT ON THE ANNUAL BUDGET LAW

Heitor de Santana Rodrigues¹, José Fernando Thomé Jucá², Martha Maria Bezerra Santos³.

¹Mestrado, instituição, local, país, heitor.hsr@ufpe.br, 0000-0002-2047-2940;

²PhD, UFPE, Recife, Brasil, jucah@ufpe.br, 0000-0002-8956-7905;

³Doutoranda, University of Central Florida, Flórida, EUA, martha.bezerra@ufpe.br, 0000-0001-7330-5030.

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Modelos de coleta, transporte e destinação adequada de resíduos sólidos em comunidades rurais

Eje Temático 06 – Residuos Sólidos

Modelos para la recolección, transporte y disposición adecuada de residuos sólidos en comunidades rurales

Thematic Axis 06 – Solid Waste

Models for the collection, transportation, and proper disposal of solid waste in rural communities

RESUMO

A produção de resíduos sólidos (RSU) tem crescido gradativamente com o decorrer dos anos, simultaneamente ao aumento populacional e à cultura do hiperconsumo, gerando desafios para os gestores municipais, especialmente no que se refere ao processo de destinação ambientalmente correta dos resíduos, bem como da erradicação e requalificação dos lixões municipais, estejam eles ativos ou não. Nesse sentido, o presente trabalho objetiva realizar um diagnóstico do Lixão Municipal de Senhor do Bonfim, localizado no Norte do Estado da Bahia, abrangendo a concepção de projeto de requalificação de áreas degradadas por resíduos. Para tal, as etapas do trabalho envolveram visita in loco para diagnosticar a área degradada por resíduos, detalhando e caracterizando esses locais para obter os cenários e técnicas mais adequadas para remediar. Por fim, projetou-se a requalificação, levantamento dos custos e impactos na Lei Orçamentária Anual do município em 2024. O custo do projeto de requalificação foi de R\$ 2.117.584,99. Com isso o impacto na Lei Orçamentária Anual ficou em 0,74%.

Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Lixão, Requalificação

RESÚMEN

La producción de residuos sólidos urbanos (RSU) ha aumentado gradualmente a lo largo de los años, en paralelo con el crecimiento poblacional y la cultura del hiperconsumo, lo que ha

gerado desafios para los gestores municipales, especialmente en lo que respecta a la gestión ambientalmente responsable de los residuos, así como a la erradicación y rehabilitación de los vertederos municipales, tanto activos como no. Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo diagnosticar el Basurero Municipal Senhor do Bonfim, ubicado en la zona norte del estado de Bahía, lo que abarca el diseño de un proyecto de rehabilitación de áreas degradadas por residuos. Para ello, se realizó una visita in situ para diagnosticar el área degradada, detallando y caracterizando estos sitios para identificar los escenarios y las técnicas más adecuadas para su remediación. Finalmente, se proyectó el proyecto de rehabilitación, junto con una evaluación de costos y un análisis de impacto en la Ley de Presupuesto Anual del municipio para 2024. El costo del proyecto de rehabilitación fue de R\$ 2.117.584,99. Como resultado, el impacto en la Ley de Presupuesto Anual fue del 0,74%.

Palabras clave: Residuos Solidos, Basurero, Recualificación

ABSTRACT

Solid waste (MSW) production has gradually increased over the years, simultaneously with population growth and a culture of hyperconsumption, creating challenges for municipal managers, especially regarding environmentally sound waste disposal, as well as the eradication and redevelopment of municipal landfills, whether active or not. Therefore, this study aims to diagnose the Senhor do Bonfim Municipal Dumpsite, located in the northern part of the state of Bahia, encompassing the design of a project to rehabilitate areas degraded by waste. To this end, the work involved an on-site visit to diagnose the area degraded by waste, detailing and characterizing these sites to identify the most appropriate scenarios and techniques for remediation. Finally, the redevelopment project was projected, along with a cost assessment and impact assessment on the municipality's Annual Budget Law for 2024. The cost of the redevelopment project was R\$2,117,584.99. As a result, the impact on the Annual Budget Law was 0.74%.

Keywords: Solid Waste, Dumpsite, Requalification

INTRODUÇÃO

A destinação final de resíduos sólidos em vazadouros à céu aberto degrada o meio ambiente, colocando em risco os recursos naturais, gerando danos que podem persistir durante anos, mesmo após o seu encerramento. Conforme a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos é de competência do poder público municipal, tornando-se imprescindível para assegurar a proteção ambiental e saúde da população.

Além disso, a Lei nº 14.026/2020 determinou que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos deverá ser implantada até 31 de dezembro do respectivo ano da aprovação da Lei, exceto para os Municípios que até essa data tenham elaborado plano

intermunicipal de resíduos sólidos ou plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e que disponham de mecanismos de cobrança que garantam sua sustentabilidade econômico-financeira.

Nesse sentido, é essencial aplicar as orientações presentes na legislação em vigor, quanto ao uso de técnicas de remediação para reduzir os impactos causados. Afinal, o lixo configura uma fonte primária de contaminação. Portanto, o grau de recuperação que se deseja obter, elaborado através de um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD), poderá envolver a reabilitação e/ou a remediação, destinando para o local uma função social, sendo que nos casos de remoção total da massa de resíduos, este nível poderá atingir o processo de restauração parcial e/ou total do ecossistema.

Barros (2011) afirma que muitos municípios são carentes de espaços públicos e de lazer. Diante disso as áreas degradadas por resíduos, quando encerradas e requalificadas, podem adquirir novas funções sociais, pois são, em sua maioria, extensas e situadas em zonas periféricas. Porém, Oliveira (2013) destaca que um dos entraves para promover uma restauração ecológica, por parte do executivo municipal, envolve a ausência de estudos relativos ao custo associado a essa atividade, tais como disponibilidade de materiais, equipamentos e mão de obra especializada.

Portanto, esse trabalho teve como objetivo realizar um estudo que abarque projeto de requalificação de área degradada por resíduos, desde o seu diagnóstico ambiental, até o impacto no orçamento anual do município, através da Lei Orçamentária Anual do exercício financeiro de 2024.

MATERIAIS E MÉTODOS

O município de Senhor do Bonfim está situado no centro norte da Bahia, ocupando uma área de 789.361 Km² e uma população estimada de 79.813 habitantes. A cidade fica distante 384,5 km da capital Salvador (IBGE, 2023) e está situada na zona climática caracterizada pelo clima semiárido na sua parte leste, e subúmido na área oeste, onde é atravessado pela serra de Jacobina. A temperatura média é de 23,3° C, oscilando entre a máxima de 28,3° C e a mínima de 19,2° C. A totalidade do território do município está inserido no polígono das secas e o nível de precipitação pluviométrica varia de 550 a 800 mm ao ano, conforme Machado (2012, p. 206).

do ensaio foi possível determinar a espessura da camada de resíduos, avaliar a resistência da massa aterrada e identificar o perfil e a qualidade do subsolo, imediatamente, abaixo dos resíduos. As Figuras 3A e 3B apresentam a localização dos pontos de sondagem e a execução.

Figura 3. Planta de Localização dos pontos de sondagem (A), Execução da sondagem (B)
Fonte: Elaboração própria, 2024.

O lixiviado foi coletado em local previamente selecionado onde havia deposição e acúmulo do lixiviado (Figura 4). Desse modo, coletou-se 4,5 litros de material em garrafas PET de 2 litros, previamente esterilizadas, estando o recipiente adequado para o armazenamento, conforme a norma NBR 10005/2004 - Procedimento (ABNT, 2004) para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos e efetuou-se o transporte em caixa térmica até o município de Petrolina – PE para ser analisado pelo Laboratório do SENAI (LABMA), obedecendo os requisitos impostos pela Resolução CONAMA 430/2011 que dispõe sobre condições, parâmetros, padrões e diretrizes para gestão do lançamento de efluentes em corpos de água receptores.

Figura 4. Coleta e armazenamento do lixiviado.
Fonte: Elaboração própria, 2024.

Ademais, fez-se uso de dados complementares obtidas através do Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PIGIRS – CDSTIPNI, 2022). Por fim, o processo de produção das plantas, em especial da forma final dos lixões, foi realizado através da utilização de softwares da área da construção civil, como Autocad® e Revit®

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados obtidos nos 6 pontos analisados através da sondagem SPT estão apresentados na Tabela 1, incluindo a espessura da camada de resíduos.

Tabela 1. Dados da sondagem, 2024

Furo	Coordenadas		Cota (m)	Profundidade (m)	Espessura da camada de resíduos (m)	Nível d'água (m)
	Norte	Este				
SP 01	8840926,448	372720,826	488,741	8,45	6,00	NE
SP 02	8840918,742	372780,323	485,022	8,45	5,40	NE
SP 03	8840910,626	372828,695	480,848	8,45	7,85	NE
SP 04	8840915,260	372885,775	476,990	8,45	0,74	NE
SP 05	8840889,780	372973,613	476,977	8,45	5,62	NE
SP 06	8840873,189	373022,746	477,662	8,45	2,55	NE

Legenda: NE = Não encontrado

Fonte: Infratech. 2024

Conforme o levantamento planialtimétrico, esse vazadouro possui área igual a 11,11 ha e perímetro igual a 1.489 km (Figura 5). O local é plano, contribuindo para que a ocorrência de erosão no solo seja reduzida, já que devido à ausência de inclinação, o escoamento das águas

e o transporte de sedimentos são mínimos (SANTOS & SANTOS, 2021, p.11).

Figura 5. Delimitação da área do Lixão Municipal de Senhor do Bonfim
Fonte: BAHIAMAP, 2024.

As águas superficiais encontradas no nível mais baixo da área do Lixão, por vezes, são utilizadas por animais que pastam no local. Entretanto, a presença do lixiviado provocou alterações físico-químicas, conforme resultados expressos na Tabela 2.

Tabela 2. Dados da análise do lixiviado, 2024

ENSAIO	VALOR MÁXIMO CONAMA 430 ou 357	VALOR OBTIDO
Nitrogênio amoniacal total	20,0 mg/L N	22,07 mg/L
pH	5 a 9	8,85
Temperatura	22°C	Inferior a 40°C
DQO	-	1.150,98 mg/L O2
QBO	120 mg/L	92,00 mg/L O2
Sólidos Dissolvidos	500 mg/L	8.280,00 mg/L O2
Sólidos Suspensos	-	56,00 mg/L O2
Sólidos Totais	1.500 mg/L	13.202,00 mg/L
Sólidos Sedimentáveis	1,0 mg/L	1,40 mg/L O2

Fonte: SENAI. 2024

Através dos dados da análise do lixiviado percebe-se que o valor referente ao nitrogênio amoniacal total (NAT) extrapolou o limite máximo estabelecido pela legislação, indicando que o corpo receptor está contaminado, devido ao aumento da toxicidade pela amônia. Shinzato et. al (2018) obtiveram valores de NAT iguais a 171 mg/L que, posteriormente, foi reduzido para

45 mg/L, devido à fatores como a diluição do volume do lixiviado na água superficial e da exposição a céu aberto que acelerou a degradação das frações orgânicas, conduzindo a oxidação do composto nitrogenado.

A DBO encontra-se dentro dos parâmetros, entretanto a DQO, apesar de não haver um limite estabelecido na legislação, apresentou um valor muito alto, sendo que para Chapman & Kimstach (1996) a concentração em águas superficiais não poluídas não deve ultrapassar 20mg/l. A relação DBO/DQO resultou em 0,08, próximo aos valores obtidos por Ritter & Ferreira (2011, p. 12) na face sul do lixão de Marambaia – RJ.

Já a série de sólidos também extrapolou o limite estabelecido, sendo que os valores convergem com os de Ritter & Ferreira (2011, p. 13) onde os sólidos suspensos totais variaram de 56 a 313 mg/L e os sólidos dissolvidos totais de 3728 a 9252 mg/L.

O projeto conceitual (Figura 6) prevê uma primeira intervenção no Lixão de Senhor do Bonfim através da realocação dos resíduos que estão mais afastados (nas áreas de cor vermelha), concentrando-os em um único local de deposição (área azul), a fim de otimizar e economizar o processo de confinamento. O espaço do terreno identificado pela cor amarela também deve ser limpo e destinado à instalação da estação de transbordo e central de triagem.

Figura 6. Definição das funções das áreas do Lixão de Senhor do Bonfim
Fonte: Elaboração própria, 2024

A Estação de Transbordo foi idealizada com guarita de acesso, cercamento e pátio de manobra pavimentado. O modelo adotado para o recebimento dos resíduos coletados é o de rampa com baias para depósito em containers para veículos específicos do tipo caminhões Roll

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 2004. NBR 10005: Lixiviação de Resíduos – Procedimento. Rio de Janeiro.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 2001. NBR 6484: Solo – sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio. Rio de Janeiro.
- Barros, L. H. S. 2011. “Requalificação dos aterros desativados (brownfields) no município de São Paulo: Parques (greenfields) Raposo Tavares e Jardim Primavera.” Tese de Doutorado, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo.
- Brasil. 2010. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/112305.htm. Acessado em 25 de outubro de 2022.
- Chapman, D., e V. Kimstach. 1996. “Selection of Water Quality Variables.” In Water Quality Assessments: A Guide to the Use of Biota, Sediments and Water in Environment Monitoring, (2), 59–126. <https://doi.org/10.1201/9781003062103-3>.
- Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). 2011. Resolução nº 430, de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre as condições e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução nº 357, de 17 de março de 2005. Brasília.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 2023. Panorama Senhor do Bonfim. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ba/senhor-do-bonfim/panorama>. Acessado em 19 de outubro de 2023.
- Machado, G. C. A. 2012. “Da Ilha de Sapucaia ao Aterro Metropolitano de Jardim Gramacho: a criação de territórios do lixo da cidade do Rio de Janeiro como expressão de segregação especial”. Dissertação de Mestrado, Departamento de Geografia, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
- Oliveira, E. S. 2007. “Impactos socioambientais e econômicos do turismo e as suas repercussões no desenvolvimento local: o caso do Município de Itacaré - Bahia.” Interações (Campo Grande) 8 (2): 193–202. <https://doi.org/10.1590/S1518-70122007000200006>.
- Santos, S. A., e A. M. Santos. 2021. “Panorama da susceptibilidade à erosão dos solos em municípios do semiárido de Pernambuco.” Revista Equador (UFPI) 10 (3): 1–25. <https://doi.org/10.26694/EQUADOR.V10I3.11013>.
- Shinzato, M. C., S. Ezaki, I. C. G. Saraiva, e G. B. Girardi. 2018. “Métodos de remoção de íons fluoreto em água.” Revista do Instituto Geológico (São Paulo) 39 (2): 71–89.